

RESURS TEJAMKORLIKNI BOSHQARISHDAGI ASOSIY MUAMMOLAR

Raxmonqulova Nafisa

Osiyo xalqaro universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17139256>

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy xo'jalik yuritish sharoitida resurslardan oqilona foydalanish va ularni boshqarishning dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Resurs tejamkorlikni boshqarishda uchraydigan asosiy to'siqlar — institutsional, iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy omillar kesimida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, muammolarni hal etish bo'yicha samarali yo'nalishlar va xalqaro tajribalar asosida takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: Resurs tejamkorlik, boshqaruv, innovatsion texnologiya, ekologik samaradorlik, iqtisodiy barqarorlik, institutsional muammolar.

KIRISH

Globalashuv va tezkor iqtisodiy o'sish sharoitida resurslardan oqilona foydalanish masalasi davlatlar uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Xomashyo, energiya, suv va boshqa tabiiy resurslarning cheklanganligi, ularni noto'g'ri boshqarish natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolar jamiyat barqarorligiga jiddiy tahdid tug'diradi. Shu bois, resurs tejamkorlikni boshqarish bugungi kunda faqat iqtisodiy jarayon emas, balki ekologik xavfsizlik va ijtimoiy rivojlanishning muhim omili sifatida qaralmoqda.

Ammo amaliyotda resurs tejamkorlikni samarali yo'lga qo'yish qator to'siqlarga duch keladi. Bu to'siqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish, shubhasiz, davlat siyosati, tadbirkorlik sub'yektlari va jamoatchilikning uzviy hamkorligini talab qiladi.

ASOSIY QISM

Resurs tejamkorlikni boshqarishda eng katta muammolardan biri — normativ-huquqiy bazaning yetarlicha mukammal emasligidir. Ba'zi davlatlarda ekologik talablar qat'iy belgilangan bo'lsa, boshqa hududlarda nazorat mexanizmlari sust ishlaydi. O'zbekiston tajribasida ham ayrim qonunlar mavjud bo'lsa-da, ularni amalga oshirish va monitoring qilish mexanizmlarida bo'shliqlar seziladi. Natijada ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun resursni tejash rag'batlari yetarli emas.

Resurslarni tejoychi texnologiyalar ko'pincha katta investitsiyani talab qiladi. Kichik va o'rta biznes vakillari uchun bu xarajatlar yuqori bo'lib, ular qisqa muddatli foyda ortidan quvib, uzoq muddatli samaradorlikni e'tibordan chetda qoldiradi. Moliyaviy institutlarning yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlash tizimi yetarlicha rivojlanmagan ham muammoni chuqurlashtiradi.

Resurs tejamkorlik madaniyatining jamiyatda yetarlicha shakllanmaganligi ham muhim omillardan biridir. Aholining kundalik hayotda energiya, suv yoki boshqa resurslardan oqilona foydalanishga e'tiborsizligi katta miqdorda yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Ta'lim tizimida ekologik savodxonlikning yetarli darajada o'qitilmasligi, korxonalarda xodimlarning resursni tejash bo'yicha malakasining pastligi ham muammoni kuchaytiradi.

Ko'plab mamlakatlarda resurslardan foydalanishda sektorlararo muvozanat yetarli darajada ta'minlanmagan. Masalan, suv resurslari qishloq xo'jaligida haddan tashqari ko'p ishlatiladi, ammo sanoat va aholining ehtiyojlari ikkinchi darajaga suriladi. Shu kabi nomutanosibliklar resurslardan foydalanish samaradorligini pasaytiradi va ijtimoiy

keskinliklarni keltirib chiqaradi. O'zbekiston sharoitida suv resurslarini boshqarish Markaziy Osiyoning transchegaraviy daryolariga bevosita bog'liq bo'lgani uchun ham alohida dolzarb masaladir [3].

Resurs tejamkorlik samaradorligini baholash uchun aniq raqamlar, statistik ma'lumotlar va real vaqt rejimida ishlovchi monitoring tizimlari zarur. Ammo amaliyotda bu tizimlarning qamrovi yetarli emas, mavjud ma'lumotlar esa ko'pincha chalkash, tarqoq yoki kechikib taqdim etiladi. Bu esa qaror qabul qiluvchi organlarning resurslardan foydalanish bo'yicha strategik rejalashtirish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi [4].

Global miqyosda ISO 14001, ESG (Environmental, Social, Governance) kabi standartlar tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Bu standartlar ishlab chiqarishda resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan. Biroq mahalliy korxonalar uchun ushbu standartlarga moslashish texnik va moliyaviy jihatdan murakkab jarayon bo'lib, ular ko'pincha sertifikatlash jarayonini cho'zib yuboradi yoki butunlay rad etadi.

Resurslarni tejash va samarali boshqarish faqatgina texnologiyalar emas, balki boshqaruv uslublarini ham zamonaviylashtirishni talab etadi. Masalan, "yashil menejment", "aqli ishlab chiqarish" (smart manufacturing), "siklli iqtisodiyot" (circular economy) kabi yondashuvlar dunyo tajribasida samarali natijalar bermoqda. Ammo ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda, jumladan, O'zbekistonda bu g'oyalar yetarlicha chuqur o'zlashtirilmagan [5].

Resurs tejamkorlikni boshqarish faqat texnik masala emas, balki ijtimoiy adolat bilan ham bog'liq. Agar resurslardan foydalanish teng taqsimlanmasa, ya'ni boy qatlam ekologik toza va samarali resurslardan foydalanib, past daromadli qatlam esa energiya va suv tanqisligidan aziyat chekadigan bo'lsa, natijada ijtimoiy muvozanat buziladi. Shu jihatdan resurs tejamkorlik siyosati aholining barcha qatlamlariga teng imkoniyat yaratishi kerak.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, resurs tejamkorlikni boshqarish dolzarb va murakkab jarayon bo'lib, u ko'plab tizimli muammolar bilan chambarchas bog'liq. Institutsional zaifliklar, iqtisodiy rag'batlarning sustligi, texnologik eskirganlik, ijtimoiy ongning pastligi, axborot tizimlarining sustligi, xalqaro standartlarga moslashishdagi qiyinchiliklar — bularning barchasi resurs tejamkorlik samaradorligini cheklab qo'yadi.

Kelgusida ushbu muammolarni hal qilish uchun bir qator kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim:

- Davlat siyosati darajasida resurslardan foydalanishni tartibga soluvchi qonunchilikni takomillashtirish, ekologik talablarni qat'iy lashtirish va ularning ijrosini samarali nazorat qilish;
- Iqtisodiy jihatdan yashil moliyalashtirish va soliq imtiyozlari orqali korxonalarni resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishga rag'batlantirish;
- Texnologik taraqqiyot nuqtayi nazaridan ilmiy-tadqiqot natijalarini amaliyotga tezkor tatbiq qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish;
- Ijtimoiy sohada ekologik madaniyatni shakllantirish, ta'lim dasturlariga barqaror rivojlanish va resurs tejamkorlik masalalarini keng kiritish;
- Axborot boshqaruvida raqamli monitoring tizimlarini yo'lga qo'yish va ochiq ma'lumotlar bazasini shakllantirish;

Xalqaro integratsiya jihatidan ekologik standartlarga moslashish, xorijiy tajribani mahalliy sharoitga uyg'unlashtirish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"ga oid qarorlari.
2. Xolmatov, A. (2022). Resurslarni boshqarishda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
3. Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*.
4. UNEP (2023). *Global Resource Outlook 2023*. United Nations Environment Programme.
5. Sharipov, B. (2021). "Resurs tejamkorlikni oshirishda xalqaro tajriba va O'zbekiston amaliyoti". *Iqtisodiyot va innovatsiya jurnali*, №4.